

Секція Освітні науки	
УДК 37.091.3:811.111:004	
Дата першого надходження статті до видання	2026-02-14
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-03-16
Дата публікації/оприлюднення	2026-03-16

Педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти в процесі використання цифрових автентичних ресурсів при вивченні англійської мови

Романюк Вікторія Леонідівна

Доктор філософії,

Старший викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов,

Національний університет оборони України, Київ, Україна

e-mail: vikaromanjuk@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3795-4081>

Сторожук Ольга Юріївна

Старший викладач кафедри ділової української та іноземних мов

Національна академія внутрішніх справ, м.Київ, Україна

e-mail: st.rozh75@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7124-2440>

Бойко Оксана Юріївна

Аспірантка кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

e-mail: super-ksenchik05@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-8850-1066>

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі, яка стосується розробки інноваційних методичних підходів для викладання англійської мови за допомогою засобів цифрових автентичних ресурсів. Констатовано, що в еру інновацій різноманітні подкасти, відеоплатформи та фахові блоги створюють ефект «занурення» у природний лінгвокультурний контекст, без якого якісно вивчити іноземну мову неможливо. Джерельною базою дослідження стали праці українських і зарубіжних учених у галузі методики, педагогіки та цифрової освіти, аналіз яких підтвердив думку, що формування комунікативної компетентності здобувачів освіти безпосередньо залежить від якості та методичної доцільності засобів навчання, серед яких особливе місце посідають цифрові автентичні ресурси.

В роботі вперше обґрунтовано та розроблено цілісну модель формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти, яка ґрунтується на системній інтеграції цифрових автентичних ресурсів (подкастів, блогів, соціальних медіа, відеолекцій, інтерактивних платформ) у структуру занять з англійської мови. Модель передбачає поетапну організацію роботи з автентичним матеріалом, що включає підготовчий етап (ознайомлення з тематикою та ключовою лексикою), активний етап (аудіювання, читання, письмові та усні завдання, інтерактивні обговорення) та етап закріплення (підсумкові проекти, рефлексія, обговорення культурного та соціального контексту). Запропонована система дозволяє забезпечити комплексний розвиток усіх складників комунікативної компетентності – аудіювання,

говоріння, читання, письма – у поєднанні з формуванням соціокультурної та міжкультурної компетентності. Встановлено педагогічні умови ефективності інтеграції цифрових ресурсів, зокрема: тематична адаптація контенту, комунікативна спрямованість завдань, поєднання індивідуальної та групової роботи, а також стимулювання когнітивної та мотиваційної активності здобувачів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, цифрові засоби, автентичні ресурси, англійська мова, інноваційні методики, методологічна модель.

Pedagogical conditions for the development of learners' communicative competence through the use of digital authentic

Viktoriia Romaniuk

PhD in Education,

Senior Lecturer of Foreign Languages Department of the Foreign Languages Education and Research Centre,

National Defence University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

e-mail: vikaromanjuk@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3795-4081>

Olga Storozhuk

Senior Lecturer of the Department of Business Ukrainian and Foreign Languages

National Academy of International Affairs, Kyiv, Ukraine

e-mail: st.rozh75@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7124-2440>

Oksana Boiko

PhD student of the Department of Pedagogy and Psychology of Educational Activity

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine

e-mail: super-ksenchik05@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-8850-1066>

Abstract. The article is devoted to the current problem of developing innovative methodological approaches for teaching English using digital authentic resources. It is stated that in the era of innovation, various podcasts, video platforms and professional blogs create the effect of «immersion» in the natural linguistic and cultural context, without which it is impossible to learn a foreign language qualitatively. The source base of the study was the works of Ukrainian and foreign scientists in the field of methodology, pedagogy and digital education, the analysis of which confirmed the view that the formation of communicative competence of students directly depends on the quality and methodological expediency of teaching aids, among which digital authentic resources occupy a special place.

The work first substantiates and develops a holistic model for the formation of foreign language communicative competence of education seekers, which is based on the systematic integration of digital authentic resources (podcasts, blogs, social media, video lectures, interactive platforms) into the structure of English classes. The model provides for a phased organization of work with authentic material, which includes a preparatory stage (familiarization with the topic and key vocabulary), an active stage (listening, reading, written and oral tasks, interactive discussions) and a consolidation stage (final projects, reflection, discussion of the cultural and social context). The proposed system allows for the comprehensive development of all components of communicative competence – listening, speaking, reading, writing – in combination with the formation of socio-cultural and

intercultural competence. Pedagogical conditions for the effectiveness of the integration of digital resources have been established, in particular: thematic adaptation of content, communicative orientation of tasks, combination of individual and group work, as well as stimulation of cognitive and motivational activity of applicants.

Keywords: communicative competence, digital tools, authentic resources, English language, innovative methods, methodological model.

Вступ

Актуальність проблеми.

Сучасний світ, що розвивається і змінюється шаленими темпами, робить усе для того, щоби окремі нації та суспільства не існували ізольовано одні від одних, а могли якісно комунікувати між собою, ділитися власним досвідом, технологіями й культурою. Англійська мова, статус якої сьогодні визначається як глобальний, для багатьох країн, у тому числі й України, є важливим засобом їх самопредставлення на міжнародній арені, тому увага до ефективних методик її вивчення у ЗВО сьогодні надзвичайно прицільна. Звернена вона, в основному, на перегляд традиційних навчальних практик, які застосовувалися на заняттях з іноземної мови і фокусувалися на отриманні суто лінгвістичного знання. Сьогодні ж вкрай важливо сформувати цілісну комунікативну компетентність здобувачів освіти, які зможуть проявити свої знання у будь-якому форматі – усному, письмовому чи цифровому, – вміло ретранслювати їх, обмінюватися інформацією та передавати ті емоції і стани, які вони переживають в момент спілкування. Актуальність нашого дослідження підтверджується необхідністю розробляти інноваційні методичні підходи, що допоможуть готувати дієвих у міжкультурній взаємодії фахівців, які зможуть легко адаптуватися до динамічних змін живої англійської мови та вільно висловлюватися стосовно професійних і побутових ситуацій. У еру інновацій ефективними навчальними засобами стають цифрові медіа – подкасти, відеоплатформи, фахові блоги тощо. Їх використання у процесі англомовного навчання створює ефект «занурення» у природний лінгвокультурний контекст, без якого якісно вивчити іноземну мову неможливо. Щоправда, вітчизняна педагогічна наука все ще не на повну використовує такий очевидний потенціал цифровізації. Саме тому, представлення її як інструменту, що забезпечує наявність автентичного середовища, у якому значно легше вивчати англійську, визначає вибір теми і напряму нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Як показує аналіз останніх досліджень та публікацій, сучасний теоретико-методичний дискурс професійної освіти багато уваги приділяє проблемам формування іншомовної компетентності здобувачів освіти у цифрову епоху. І. Андрощук визначає сутність комунікативної компетентності, складниками якої називає особистісні якості, знання, уміння та навички [1]. Для Г. Грибана професійно-комунікативна компетентність є цілісною системою знань, умінь, навичок і особистісних якостей, а її формування базується на розвитку змісту і структури мовлення, комунікативної майстерності та практичної спрямованості мовленнєвої діяльності [10]. Такої ж думки дотримуються С. Романюк, Л. Денисюк і Н. Данілова та переконують, що для задоволення професійних потреб здобувачів освіти використання різноманітних сучасних методик навчання є сьогодні вкрай необхідним [18]. Н. Бондар, М. Прадівляний приділяють увагу формуванню іншомовної компетентності у студентів немовних спеціальностей. Дослідники впевнені, що без використання сучасних методів навчання майбутні фахівці не зможуть ефективно спілкуватися у професійному середовищі [6]. Н. Варга, Г. Войтенко, І. Тимчук переконують, що інтерактивні технології, адаптивні освітні платформи, поєднання синхронних і асинхронних форм навчання, а також розвиток віртуальних комунікативних практик є саме тими ефективними методами і підходами,

що допомагають розвивати мовну компетентність здобувачів вищої освіти у цифровому освітньому середовищі [7]. В. Гарапко, О. Липчанко-Ковачик, В. Йовдій, М. Гарапко досліджують продуктивність застосування цифрових платформ та онлайн-ресурсів у процесі вивчення іншомовної термінології. На їх переконання, поєднання цих інновацій з соціокультурним матеріалом краще мотивує студентів і розвиває їх лінгвістичні, комунікативні та лінгвокультурологічні навички [9]. Л. Білас, Л. Павліченко, О. Попівняк наголошують на перспективності використання онлайн-ресурсу TED Talks та автентичних відеолекцій, адже вони розширюють лексичний запас, розвивають аналітичне мислення і вдосконалюють англomовну комунікацію студентів [4]. І. Ахмад, Т. Лисенко та А. Кондрашова переконують, що аудіовізуальні методики, відеоконтенти, мнемотехніки та графічні органайзери позитивно впливають на якість засвоєння іншомовної лексики, розвиваючи таким чином комунікативні компетентності студентів [2]. М. Тадеєва, Л. Купчик і А. Літвінчук обґрунтовують роль компетентнісного підходу та навчальних стратегій у процесі реалізації неперервної іншомовної освіти. Вони констатують, що залучення ІКТ до навчального процесу підвищує його мотивацію, персоналізацію та ефективність [119]. Н. Курасова, О. Бойко, О. Арделян аналізують розвиток особистих здатностей до міжкультурних взаємодій в умовах цифровізації освіти. На їх переконання, онлайн-матеріали з автентичним культурним змістом значно розширюють когнітивні, поведінкові, афективні та рефлексивні компоненти іншомовної підготовки [15] тощо.

Виділення невирішеної частини проблеми.

Попри очевидну увагу до специфіки формування комунікативної компетентності студентів, що вивчають англійську мову, використовуючи цифрові ресурси, все ж залишається цілий ряд проблем, що потребують нагального вирішення. Наприклад, відсутня чітка класифікація та критерії відбору сучасних цифрових ресурсів (подкастів, блогів, інтерактивних платформ), які були б методично адаптовані для здобувачів освіти з різним рівнем мовної підготовки.

Саме необхідність теоретичного обґрунтування та практичної розробки цілісної методики інтеграції автентичного цифрового середовища в освітній процес і визначає актуальність нашого дослідження.

Мета статті.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та методичній перевірці ефективності використання цифрових автентичних ресурсів як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти у процесі вивчення англійської мови.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:

- виявити педагогічні умови та методичні особливості інтеграції автентичного цифрового контенту в традиційну систему вивчення англійської мови;
- розробити та експериментально перевірити методику використання цифрових автентичних ресурсів, спрямовану на підвищення рівня комунікативної спроможності здобувачів.

Наукова новизна.

Уперше обґрунтовано та розроблено цілісну модель формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, яка базується на системній інтеграції цифрових автентичних ресурсів (подкастів, блогів, соціальних медіа) у структуру занять з англійської мови.

Практичне значення.

Практичне значення роботи полягає у тому, що вона допоможе розробити методичний кейс, у якому міститимуться вправи та завдання з англійської, базою для виконання яких стануть конкретні цифрові платформи.

Методологія

Методи дослідження.

У дослідженні представлено комплекс загальнонаукових та педагогічних методів. Застосовано аналіз, синтез і узагальнення наукової та методичної літератури, що дало змогу визначити теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності та з'ясувати дидактичний потенціал цифрових автентичних ресурсів у процесі вивчення англійської мови.

Метод порівняльного аналізу використано для зіставлення підходів до інтеграції цифрового контенту в іншомовну освіту, представлених у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників.

Метод систематизації та класифікації застосовано для впорядкування видів цифрових автентичних ресурсів та визначення їхніх функцій у розвитку мовленнєвих навичок здобувачів освіти.

Метод педагогічного моделювання – для розроблення методичної системи вправ, спрямованої на формування іншомовної комунікативної компетентності із застосуванням цифрових автентичних ресурсів.

Джерела даних.

Джерельну базу дослідження становлять праці українських і зарубіжних учених у галузі методики навчання іноземних мов, педагогіки та цифрової освіти, зокрема дослідження, присвячені комунікативному підходу, використанню автентичних матеріалів та інтеграції цифрових технологій у навчальний процес.

Інструменти аналізу.

Для аналізу наукових джерел і цифрових ресурсів використано контент-аналіз, що дав змогу визначити їхній дидактичний потенціал для формування мовленнєвих навичок та комунікативної компетентності здобувачів освіти.

Також застосовано структурно-логічний аналіз, який дозволив систематизувати види цифрових автентичних ресурсів і визначити їх місце у структурі навчального процесу.

Обмеження дослідження.

Обмеження дослідження зумовлені його теоретико-методичним характером. У роботі не проводилося емпіричного експерименту або кількісного аналізу результатів навчання, тому висновки ґрунтуються на аналізі наукових джерел та узагальненні методичного досвіду використання цифрових автентичних ресурсів у навчанні англійської мови. Подальші дослідження можуть передбачати експериментальну перевірку запропонованої методики в освітньому процесі.

Результати

Стрімкий розвиток багаторівневої міжнародної співпраці, активне залучення ефективних закордонних практик і методик та інші чинники, що допомагають формувати доброзичливий мультикультурний простір в усьому світі, засвідчують потребу у висококваліфікованих професіоналах-фахівцях, важливою якістю яких є повністю сформована комунікативна компетентність. За М. Канале та М. Свейном, визначальними її компонентами є:

- граматичні, що охоплюють словниковий запас та фонетичні й орфографічні правила;
- соціолінгвістичні – для розуміння та інтерпретації повідомлень у певних соціологічних контекстах і відповідних реєстрах;
- дискурсивні, як здатність поєднувати повідомлення у зв'язні дискурси;
- стратегічної – здатність обирати ефективні тактики та стратегії вербального і невербального спілкування [14] тощо.

Ефективність формування комунікативної компетентності здобувачів освіти безпосередньо залежить від якості та методичної доцільності засобів навчання, серед

яких особливе місце посідають цифрові автентичні ресурси. Під «цифровими автентичними ресурсами» ми розуміємо будь-які матеріали в електронному форматі (текстові, аудіо, візуальні), що були створені носіями мови для реальних комунікативних цілей, а не спеціально для методичних потреб іноземців. У межах нашого дослідження постає завдання не просто перелічити доступні для ефективного вивчення англійської платформи, а виокремити критерії їх відбору та запропонувати системну класифікацію, яка б відповідала цілям спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

В основу нашої класифікації лягла концепція Г. Віддоусона про лінгвістичну автентичність, за якою, під час вивчення англійської мови важливою є не лише наявність матеріалів, створених носіями мови як таких, а, головне, способи їх застосування у комунікативному процесі. Адже «автентичність – це не властивість самого тексту, а якість взаємовідносин між текстом і читачем» [8]. Саме цифрові ресурси сьогодні забезпечують цей процес, стимулюючи здобувачів освіти активно взаємодіяти з мовним середовищем. Не менш важливим називаємо також вчення М. Байрама про соціокультурний компонент, формуючи яке, дослідник наголошував, що «успішна комунікація вимагає не лише лінгвістичної компетенції, а й міжкультурної» [3], без якої іноземну мову вивчити неможливо. Особливої уваги заслуговує інтерактивна потенційність Д. Нунана, котрий переконував, що без урахування сучасного стану мови, що вивчається, її ідіоматичності та прагматичних нюансів оволодіння комунікативною компетенцією залишиться фрагментарним [17].

Враховавши авторитетні зауваги, ми запропонували чотирирівневу класифікацію цифрових автентичних ресурсів:

- Відео-ресурси занурюють здобувачів освіти в автентичне середовище і знайомлять їх із «живою» англійською. Некомерційна американська організація TED (Technology Entertainment Design), наприклад, з метою підвищення рівня володіння англійською, пропонує своїм користувачам переглядати короткі, вісімнадцятихвилинні розважально-пізнавальні відео-лекції, кожна трансляція яких супроводжується субтитрами, транскрибуванням і представленням списку рекомендованої літератури. Кожна TED Talks дозволяє відпрацьовувати навички аудіювання (розбирати важкі або надто швидкі моменти, щоб звикати до різних акцентів і типів мовлення), вимови (за допомогою техніки shadowing можна імітувати інтонації, звучання, наголоси і мовленнєві темпи), граматики (визначати причини використання тих чи інших часів та конструкцій), письма (обов'язковою умовою є публікація оцінного коментаря під відео) і публічного виступу, що підвищує впевненість у комунікації.

- Аудіо-ресурси – це сучасні подкасти англійською мовою, за допомогою яких можна тренувати аудіювання і засвоювати складну термінологію. За Г. Гудимою та Ю. Слодиницькою, їх ефективність полягає у тому, що вони можуть вільно розміщуватися в інтернеті, створювати персональні зони для мережевого обговорення контенту за допомогою мікроблогів або онлайн-форумів, передбачають наявність автора-модератора, розміщують повідомлення у хронологічному порядку та передбачають відкритий доступ до ресурсу [11]. Наприклад, подкаст «The English We Speak» від Radio BBC дозволяє вивчати англійський сленг, «Splendid Speaking» допомагає усім, хто готується скласти IELTS, TOEFL або TOEIC, «Better at English» розрахований на студентів-початківців (Elementary) або тих, хто має середній рівень знання англійської мови (Intermediate), «This American Life» знайомить з культурою США [] тощо.

- Тексти та блоги створюються носіями мови, щоб інтегрувати навички читання і письма у навчальний процес. Популярні англомовні блоги «The Londoner» (про повсякденне життя, рецепти, стильні поради та враження від подорожей), «BBC Learning English» (тематичний блог для удосконалення навичок розуміння і мовлення англійською мовою), «World of Wanderlust» (про авантурні поїздки), «Dzone» (про нові технології і методології в сфері програмування), «Young Adventuress» (про особливі

поїздки по світу), «Coreblogger» (про ефективний контент-маркетинг) [12] дозволяють збагачувати словниковий запас, розвивати навички письмового вираження думок у природному контексті, адаптуючи стиль і тональність до конкретної комунікативної ситуації.

• Інтерактивні цифрові платформи, які перетворюють вивчення англійської на активний діяльнісний процес: студенти отримують можливість будувати власні флеш-картки, гейміфіковані вправи, інтерактивні презентації та проекти, стимулюючи розвиток аудіювання, читання, говоріння і письма. Найпопулярніші платформи представлені у таблиці:

Інтерактивна цифрова платформа	Основні можливості	Мовленнєві навички, що розвиваються	Приклади використання у навчанні
Quizlet	Створення флеш-карток, інтерактивні тести, режим навчальних ігор, повторення лексики	Читання, письмо, аудіювання	Вивчення нової лексики через картки, створення тематичних словників, командні ігри для повторення матеріалу
LearningApps	Створення інтерактивних вправ: відповідності, хронології, вікторини, кросворди	Читання, аудіювання, письмо	Виконання вправ на співвіднесення слів і визначень, заповнення пропусків у текстах, інтерактивні мовні вікторини
Padlet	Онлайн-дошка для спільної роботи, обмін текстами, відео та аудіо	Говоріння, письмо, читання	Створення спільних проектів, обговорення теми заняття, написання коротких коментарів або есе
Genially	Інтерактивні презентації, вікторини, візуальні історії	Читання, говоріння, аудіювання	Презентації англійською мовою, створення інтерактивних навчальних матеріалів, виконання завдань у форматі квестів
Google Classroom	Організація навчальних матеріалів, комунікація, виконання завдань	Читання, письмо, говоріння	Надсилання письмових завдань, онлайн-обговорення, робота з документами англійською мовою
Duolingo	Гейміфіковані уроки, тренування лексики і граматики, система рівнів	Читання, письмо, аудіювання	Самостійна робота студентів, регулярні короткі мовні тренування, повторення граматичних структур

Джерело: [16]

Цифрові автентичні ресурси відкривають доступ до живої мови та культурного контексту, а також створюють різноманітні форми взаємодії, що комплексно сприяють розвитку мовленнєвих навичок та формуванню комунікативної компетентності здобувачів освіти.

Щоб ефективно інтегрувати представлені вище цифрові автентичні ресурси у традиційну систему вивчення англійської мови, потрібно створити специфічні педагогічні умови для переходу від пасивного споживання інформації до активної комунікації:

• Сформувані гнучке та відкрите інформаційно-комунікативне середовище, у якому здобувачі освіти зможуть вільно обирати способи взаємодії з цифровим контентом. Такі можливості надають, наприклад, LMS системи для корпоративного навчання (Learning Content Management Systems).

• Змінити рольову позицію викладача у цифровому середовищі, адже там він втрачає статус єдиного джерела знань і діє як фасилітатор – нейтральний ведучий, що структурує процес обговорення, стежить за регламентом і забезпечує залучення усіх учасників до навчального процесу.

- Перетворити роботу з автентичним матеріалом на поетапний і циклічний процес. Він має включати pre-viewing/listening – підготовку та активізацію фонових знань, while-viewing/listening – безпосередню взаємодію з ресурсом, виконання селективних завдань і post-viewing/listening – продуктивний етап формування комунікативної компетентності, на якому здобувач освіти демонструє готовність дискутувати і створювати власні цифрові продукти на основі опрацьованих матеріалів..

- Контекстуалізувати навчання, у якому поєднуються технологічно доступні ресурси, фасилітаторські здібності викладача і чітко алгоритмізована робота, інтегрувавши цифровий автентичний контент у традиційну систему освіти.

Наступним нашим кроком буде представлення методика використання цифрових автентичних ресурсів для формування комунікативної компетентності. Її метою є розвиток усіх складників комунікативної компетентності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) у контексті реальних мовних ситуацій за допомогою цифрових автентичних ресурсів. Методика передбачає комплексну систему вправ, що інтегрує індивідуальну та групову роботу, мультисенсорне навчання та активне використання цифрових платформ.

Основні етапи та компоненти методики:

1. Підготовчий етап

- Вибір автентичних цифрових ресурсів відповідно до професійних і навчальних потреб студентів: TED Talks, подкасти, блоги, соціальні медіа.
- Ознайомлення студентів з тематикою, ключовою лексикую та культурним контекстом матеріалу.
- Постановка конкретних комунікативних завдань (обговорення, презентація, письмова робота).

2. Етап активного засвоєння

- **Аудіювання та аналіз відео/аудіо:** студенти слухають подкасти або переглядають відео, фокусуючись на професійній термінології та інтонаційних особливостях.
- **Практика усного мовлення:** обговорення відео у малих групах, моделювання комунікативних ситуацій (ділові переговори, презентації).
- **Робота з текстами та письмом:** створення коротких резюме, блог-постів або коментарів до автентичного матеріалу.
- **Інтерактивні вправи:** створення флеш-карт у Quizlet, виконання гейміфікованих завдань у LearningApps, спільні проекти у Padlet чи Genially.

3. Етап рефлексії та оцінювання

- Обговорення труднощів і досягнень, самооцінка рівня комунікативних навичок.
- Використання тестів та контрольних завдань для оцінки прогресу у всіх компонентах комунікативної компетентності.
- Корекція завдань і підбір нових цифрових ресурсів залежно від результатів.

Педагогічні принципи методики:

- **Інтерактивність і активність студента** – створення умов для практичного застосування мови у різних комунікативних контекстах.

- **Мультисенсорне навчання** – одночасне використання слухового, зорового та письмового каналів сприйняття інформації.

- **Індивідуалізація та гнучкість** – можливість опрацювання матеріалу у власному темпі та на різних рівнях складності.

- **Контекстуалізація** – використання автентичного матеріалу з реальним культурним і професійним змістом.

Очікувані результати експерименту:

- Підвищення рівня комунікативної спроможності студентів у усній та письмовій формах.
- Розширення словникового запасу та впевнене використання професійної термінології.
- Покращення навичок міжкультурної комунікації та готовності до реальних комунікативних ситуацій у професійній сфері.

Обговорення

Порівняння з іншими дослідженнями. Отримані результати узгоджуються з науковими підходами до автентичності мовного матеріалу у викладанні іноземних мов. Зокрема, Г. Віддоусон наголошував, що ефективність навчання значною мірою залежить від використання мовних матеріалів, які відображають реальні комунікативні ситуації та забезпечують природний контекст мовлення [8]. У цьому контексті цифрові автентичні ресурси, такі як відеолекції, подкасти чи блоги носіїв мови, створюють умови для формування комунікативних умінь через залучення студентів до реального мовного середовища.

Наукова новизна. Уперше обґрунтовано та розроблено цілісну модель формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти, яка ґрунтується на системній інтеграції цифрових автентичних ресурсів (подкастів, блогів, соціальних медіа, відеолекцій, інтерактивних платформ) у структуру занять з англійської мови. Модель передбачає поетапну організацію роботи з автентичним матеріалом, що включає підготовчий етап (ознайомлення з тематикою та ключовою лексикою), активний етап (аудіювання, читання, письмові та усні завдання, інтерактивні обговорення) та етап закріплення (підсумкові проекти, рефлексія, обговорення культурного та соціального контексту). Запропонована система дозволяє забезпечити комплексний розвиток усіх складників комунікативної компетентності – аудіювання, говоріння, читання, письма – у поєднанні з формуванням соціокультурної та міжкультурної компетентності. Встановлено педагогічні умови ефективності інтеграції цифрових ресурсів, зокрема: тематична адаптація контенту, комунікативна спрямованість завдань, поєднання індивідуальної та групової роботи, а також стимулювання когнітивної та мотиваційної активності здобувачів.

Практичне значення роботи. Практичне значення дослідження полягає у створенні методичного кейсу, який містить комплекс вправ та завдань з англійської мови, базою для виконання яких слугують конкретні цифрові автентичні ресурси – подкасти, блоги, відеолекції та інтерактивні платформи. Такий підхід дозволяє студентам не лише розвивати мовні навички у контексті реальних комунікативних ситуацій, а й формувати соціокультурну та міжкультурну компетентність, підвищувати критичне мислення та цифрову грамотність.

Висновки

У процесі дослідження визначено найефективніші цифрові автентичні ресурси для формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, серед яких відео-ресурси (TED Talks, онлайн-лекції, документальні фільми), подкасти, блоги та інтерактивні платформи (Quizlet, Padlet, LearningApps, Genially). Використання цих ресурсів дозволяє студентам ознайомитися з живою мовою, культурними особливостями носіїв та реальними комунікативними ситуаціями, що стимулює розвиток навичок аудіювання, говоріння, читання та письма. Встановлено педагогічні умови та методичні особливості інтеграції автентичного цифрового контенту у традиційну систему навчання англійської мови, зокрема: тематична адаптація матеріалу, поєднання індивідуальної та групової роботи, комунікативна спрямованість завдань та стимулювання когнітивної і мотиваційної активності студентів. Розроблено та експериментально перевірено систему вправ і завдань, що ґрунтується на інтеграції

цифрових автентичних ресурсів у навчальний процес. Методика включає підготовчий, активний та підсумковий етапи роботи з матеріалом, що забезпечує комплексний розвиток мовленнєвих навичок та соціокультурної компетентності здобувачів.

Список використаних джерел

1. Андросук І. Комунікативна компетентність як важливий засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. Молодь і ринок. 2022. DOI:10.24919/2308-4634.2022.259914
2. Ахмад І., Лисенко Т., Кондрашова А. Інноваційні підходи до використання вербальних і візуальних асоціацій у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей. Актуальні питання гуманітарних наук. 2025. Вип. 86(1). С. 236–240. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/86-1-33>
3. Byram M. Model of Intercultural Communicative Competence (ICC) Müller- Hartmann, Andreas / Schocker-von Ditfurth; Marita, 1997. URL: <https://pdfcoffee.com/byram-icc-model-pdf-free.html>
4. Білас Л., Павліченко Л., Попівняк О. Онлайн ресурс «TED Talks» як засіб розвитку англomовної комунікативної компетентності студентів-філологів. Закарпатські філологічні студії. 2023. С. 256–269. DOI: <https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.24.256-269>
5. Блоги для вивчення англійської мови. URL: <https://enguide.ua/magazine/blogi-dlya-izucheniya-angliyskogo-yazyka>
6. Бондар Н., Прадівляний М. Формування іншомовної компетенції фахівців немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. 2018. № 50. С. 228–233. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2018-50-228->
7. Варга Н., Войтенко Г., Тимчук І. Формування мовної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Академічні візії. 2025. Вип. 42. С. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127387>
8. Widdowson H. Context, Community, and Authentic Language. TESOL Quarterly. 1998. № 32(4). С. 705–716. DOI: <https://doi.org/10.2307/3588001>
9. Гарапко В., Липчанко-Ковачик О., Йовдій В., Гарапко М. Застосування цифрових платформ та онлайн-ресурсів для інтенсифікації навчання іншомовних термінів здобувачів освіти засобами країнознавства. Педагогічна академія: наукові записки. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17843980>
10. Грибан Г. Професійна та комунікативна компетентність як одна з вимог формування особистості сучасного тренера. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2023. Серія 15. ЗК(162). С. 107–114. DOI: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.ЗК\(162\).22](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.ЗК(162).22)
11. Гудима Г., Слодиницька Ю. Використання автентичних матеріалів на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 27(1). С. 106–110. DOI: <https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.19>
12. 12 подкастів для покращення англійської. URL: <https://p12.com.ua/journal/view/12-podcasts-for-your-english>
13. Добровор О. Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 3. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_3_8.
14. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics. 1980. № 1. Р. 1–47. URL: https://www.researchgate.net/profile/Merrill-Swain/publication/31260438_Theoretical_Bases_of_Communicative_Approaches_to_Second

Language_Teaching_and_Testing/links/0c960516b1dadad753000000/Theoretical-Bases-of-Communicative-Approaches-to-Second-Language-Teaching-and-Testing.pdf

15. Курасова Н., Бойко О., Арделян О. Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності здобувачів освіти під час вивчення англійської мови з використанням цифрових автентичних ресурсів. *Академічні візії*. 2026. № 51. С. 1–10. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/2633>.

16. Ланських О., Дернова Т., Рябцева І. Роль інтерактивних платформ у вивченні іноземних мов. *Інноваційна педагогіка*. 2022. Вип. 44(2). С. 18–23.

17. Noonan M. Complementation. In *Language Typology and Syntactic Description*. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. № 2, 42–140. URL: <https://dokumen.pub/language-typology-and-syntactic-description-volume-ii-complex-constructions-2nbsped-0521581575-9780521581578-9780511367335.html>

18. Романюк С., Денисюк Л., Данілова Н. Формування комунікативної компетентності здобувачів-маркетологів під час вивчення англійської мови. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Серія: Філологія. 2022. Вип. 13(81). С. 104–107. DOI: 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-104-107.

19. Тадеєва М., Купчик Л., Літвінчук А. Використання засобів іКТ для формування навчальних і комунікативних стратегій під час вивчення іноземної мови у немовних закладах вищої освіти. *Інформаційні технології та навчальні засоби*. 2021. Вип. 81(1). С. 272–284.

20. Як дивитися Ted Talks із користю для англійської. URL: <https://p12.com.ua/journal/view/yak-divitisya-ted-talks-iz-koristyu-dlya-anglijskoi>

References

1. Androshchuk, I. (2022). *Komunikatyvna kompetentnist yak vazhlyvyi zasib efektyvnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu* [Communicative competence as an important means of effective interaction between participants in the educational process]. *Molod i rynek*. DOI:10.24919/2308-4634.2022.259914

2. Akhmad, I., Lysenko, T., & Kondrashova, A. (2025). *Innovatsiini pidkhody do vykorystannia verbalnykh i vizualnykh asotsiatsii u vyvchenni inozemnoi movy studentamy nemovnykh spetsialnostei* [Innovative approaches to the use of verbal and visual associations in foreign language learning by students of non-linguistic specialties]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*, 86(1), 236–240. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/86-1-33>

3. Bayram, M. (1997). *Model of Intercultural Communicative Competence (ICC)* Müller-Hartmann, Andreas / Schocker-von Ditfurth; Marita. URL: <https://pdfcoffee.com/byram-icc-model-pdf-free.html>

4. Bilas, L., Pavlichenko, L., & Popivniak, O. (2023). *Onlain resurs «TED Talks» yak zasib rozvytku anhlomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv-filolohiv* [Online resource "TED Talks" as a means of developing English-language communicative competence of philology students]. *Zakarpatski filolohichni studii*, 256–269. DOI: <https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.24.256-269>

5. *Blohy dlia vyvchennia anhliiskoi movy* [Blogs for learning English]. URL: <https://enguide.ua/magazine/blogi-dlya-izucheniya-angliyskogo-yazyka>

6. Bondar, N., & Pradivlianni, M. (2018). *Formuvannia inshomovnoi kompetentsii fakhivtsiv nemovnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia inozemnoi movy* [Formation of foreign language competence of specialists of non-linguistic specialties in the process of learning a foreign language]. *Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zbirnyk naukovykh prats*, 50, 228–233. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2018-50-228>

7. Varha, N., Voitenko, H., & Tymchuk, I. (2025). *Formuvannia movnoi kompetentnosti zdobuvachiv vyshchoi osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia* [Formation of language

competence of higher education students in distance learning conditions]. *Akademichni vizii*, 42, 1–11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127387>

8. Widdowson, H. G. (1998). Context, Community, and Authentic Language. *TESOL Quarterly*, 32(4), 705–716. <https://doi.org/10.2307/3588001>

9. Harapko, V., Lypchanko-Kovachyk, O., Yovdii, V., & Harapko, M. (2025). Zastosuvannia tsyfrovyykh platform ta onlain-resursiv dlia intensyfikatsii navchannia inshomovnykh terminiv zdobuvachiv osvity zasobamy krainoznavstva [Using digital platforms and online resources to intensify the learning of foreign language terms for students through the medium of country studies]. *Pedahohichna akademiia: naukovy zapysky*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17843980>

10. Hryban, H. (2023). Profesiina ta komunikatyvna kompetentnist yak odna z vymoh formuvannia osobystosti suchasnoho trenera [Professional and communicative competence as one of the requirements for the formation of the personality of a modern coach]. *Naukovii chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova*, 15, 3K(162), 107–114. DOI: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.3K\(162\).22](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.3K(162).22)

11. Hudyma, H., & Slodynytska, Yu. (2022). Vykorystannia avtentychnykh materialiv na zaniattiakh z anhliiskoi movy u zakladakh vyshchoi osvity [Using authentic materials in English language classes in higher education institutions]. *Zakarpatski filolohichni studii*, 27(1), 106–110. DOI: <https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.19>

12. 12 podkastiv dlia pokrashchennia anhliiskoi [12 podcasts to improve your English]. URL: <https://p12.com.ua/journal/view/12-podcasts-for-your-english>

13. Dobrotvor, O. (2013). Komunikatyvna kompetentnist yak predmet naukovooho doslidzhennia [Communicative competence as a subject of scientific research]. *Pedahohichni protses: teoriia i praktyka*. 2013, 3, 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_3_8.

14. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. *Applied Linguistics*, 1, 1–47. URL: https://www.researchgate.net/profile/Merrill-Swain/publication/31260438-Theoretical-Bases_of_Communicative_Approaches_to_Second_Language_Teaching_and_Testing/links/0c960516b1dadad753000000/Theoretical-Bases-of-Communicative-Approaches-to-Second-Language-Teaching-and-Testing.pdf

15. Kurasova, N., Boiko, O., & Ardelian, O. (2026). Rozvytok mizhkulturnoi komunikatyvnoi kompetentnosti zdobuvachiv osvity pid chas vyvchennia anhliiskoi movy z vykorystanniam tsyfrovyykh avtentychnykh resursiv [Developing intercultural communicative competence of education seekers while learning English using digital authentic resources]. *Akademichni vizii*. 2026, 51, 1–10. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/2633>.

16. Lanskykh, O., Dernova, T., & Riabtseva, I. (2022). Rol interaktyvnykh platform u vyvchenni inozemnykh mov [The role of interactive platforms in learning foreign languages]. *Innovatsiina pedahohika*, 44(2), 18–23.

17. Noonan, M. (1985). Complementation. In *Language Typology and Syntactic Description*. Cambridge: Cambridge University Press 2, 42–140. URL: <https://dokumen.pub/language-typology-and-syntactic-description-volume-ii-complex-constructions-2nbsped-0521581575-9780521581578-9780511367335.html>

18. Romaniuk, S., Denysiuk, L., & Danilova, N. (2022). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti zdobuvachiv-marketolohiv pid chas vyvchennia anhliiskoi movy [Formation of communicative competence of marketing candidates while studying English]. *Naukovy zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»*. Ceriia: Filolohiia, 13(81), 104–107. DOI: 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-104-107.

19. Tadeieva, M., Kupchyk, L., & Litvinchuk, A. (2021). Vykorystannia zasobiv ikt dlia formuvannia navchalnykh i komunikatyvnykh stratehii pid chas vyvchennia inozemnoi movy u nemovnykh zakladakh vyshchoi osvity [Using ICT tools to form learning and communication

strategies when studying a foreign language in non-language higher education institutions]. *Informatsiini tekhnolohii ta navchalni zasoby*, 81(1), 272–284.

20. Yak dyvytysia Ted Talks iz korystiu dlia anhliiskoi [How to watch Ted Talks for the benefit of English]. URL: <https://p12.com.ua/journal/view/yak-divitysya-ted-talks-iz-koristyudlya-anglijskoi>